

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19511586>

CEFR DOIRASIDA OG‘ZAKI NUTQ KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING LINGVODIDAKTIK ASOSLARI

Akbarova Ravzaxon Abdullaxayevna,

Namangan davlat universiteti dotsenti

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O‘zbekiston ta’lim tizimida chet tillarni o‘qitishda CEFR doirasida og‘zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishning lingvodidaktik asoslariga bag‘ishlanadi. Umumiy o‘rta talim maktablarida chet tili o‘qitishda qo‘llaniladigan metodlar, mashqlar tizimi va vositalar va ularning og‘zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishdagi ahamiyati va CEFR mezonlariga mosligi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** CEFR, og‘zaki nutq kompetensiyasi, kommunikativ metodlar, amaliy mashg‘ulot, til bilish darajalari, kommunikativ kompetensiya.*

LINGUODIDACTIC FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF ORAL COMPETENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CEFR

Akbarova Ravzaxon Abdullakhayevna,

associate professor of Namangan state university

***Abstract:** This article is devoted to the linguistic and didactic foundations of the formation of oral competence in the framework of CEFR in the teaching of foreign languages in the educational system of Uzbekistan. The methods, exercises and tools used in teaching English in general secondary schools are described in this article. The importance of teaching speaking and ways of teaching English according to CEFR criteria are analyzed.*

***Keywords:** CEFR, oral competence, communicative methods, practical training, language proficiency levels, communicative competence.*

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ CEFR

Акбарова Равзахон Абдуллахаевна,
Наманганский государственный
университет, доцент

***Аннотация:** Данная статья посвящена лингвистическим и дидактическим основам формирования устной компетенции в рамках CEFR (Всеобщей рамочной программы компетенций) при преподавании иностранных языков в системе образования Узбекистана. В статье описаны методы, упражнения и инструменты, используемые при обучении английскому языку в общеобразовательных средних школах. Проанализирована важность обучения разговорной речи и способы преподавания английского языка в соответствии с критериями CEFR.*

***Ключевые слова:** CEFR, устная компетенция, коммуникативные методы, практическая подготовка, уровни владения языком, коммуникативная компетенция.*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlariga muvofiq chet tillarini, xususan ingliz tilini o‘rganish va o‘qitish tizimini tubdan isloh qilish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Xususan, 2021-yil 19-maydagi PQ–5117-sonli qarorda chet tillarini o‘qitish tizimini takomillashtirish, xalqaro imtihon tizimlarini joriy qilish, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va ularni rag‘batlantirish kabi muhim chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan¹. Shuningdek, 2022-yil 16-dekabrda PQ–4477-sonli qaror bilan 2023–2026-yillarda chet tillarini o‘rganishning Milliy konsepsiyasi tasdiqlanib, barcha bosqichlardagi ta’lim muassasalarida zamonaviy metodikalar asosida chet tillarini o‘rgatish mexanizmlari belgilab berildi. Bu islohotlarning samaradorligini ta’minlashda, chet tilini o‘rgatishda og‘zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Chunki o‘quvchilarning og‘zaki ravishda fikr bildirishi, o‘zini erkin ifoda etishi, real hayotiy kommunikatsiyaga kirisha olishi til o‘rganish jarayonining asosiy maqsadidir.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages-Tillarni bilish bo‘yicha Umumyevropa mezonlari) chet tillarni o‘qitish, o‘rganish va baholashning umumiy yevropacha mezonlarini belgilovchi normativ hujjat hisoblanadi². Mazkur hujjatda til bilish kommunikativ kompetensiya sifatida talqin

¹ <https://tsuos.uz/wp-content/uploads/2021/11/PQ-5117-Xorijiy-tillar.pdf>

² Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion volume. CEFR 2001. www.coe.int/lang-cefr

qilinib, u lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatik kompetensiyalarning o'zaro uyg'unligi asosida shakllanadi. Og'zaki nutq kompetensiyasi ushbu kompetensiyalar majmuasining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchining turli kommunikativ vaziyatlarda og'zaki shaklda muloqotga kirishish, fikrini ifodalash va suhbatni davom ettirish qobiliyatini ifodalaydi.

CEFRda og'zaki nutq kompetensiyasi ikki asosiy faoliyat turi orqali tavsiflanadi: *spoken production* (og'zaki nutqiy natija yaratish) va *spoken interaction* (og'zaki muloqot). Birinchi yo'nalish monologik nutq, ya'ni o'quvchining ma'lum bir mavzu yuzasidan izchil va tushunarli fikr bildira olish qobiliyatini qamrab olsa, ikkinchi yo'nalish dialogik nutqni, ya'ni suhbatdosh bilan faol muloqotga kirishish, savol-javob qilish va fikr almashishni nazarda tutadi. Shuningdek, CEFR yondashuvida og'zaki nutq kompetensiyasi nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri nutq, balki nutq ravonligi, muloqotga moslik va ijtimoiy kontekstga mos til birliklaridan foydalanishni ham o'z ichiga oladi.

CEFRda og'zaki nutq kompetensiyasi til bilish darajalariga mos holda bosqichma-bosqich rivojlanadigan jarayon sifatida talqin qilinadi. Har bir daraja uchun og'zaki nutqqa oid aniq deskriptorlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'quvchilarning kommunikativ imkoniyatlarini tavsiflaydi. A1 darajasida o'quvchi kundalik hayotga oid sodda savollar berish va qisqa javoblar qaytarish orqali oddiy muloqotga kirisha oladi. A2 darajasida esa tanish mavzularda qisqa dialoglar olib borish, o'z ehtiyojlari va tajribasini sodda shaklda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi.

B1 darajasidan boshlab og'zaki nutq kompetensiyasida sifat jihatdan yangi bosqich kuzatiladi. Ushbu darajada o'quvchi kundalik va ijtimoiy mavzularda o'z fikrini izchil bayon qila oladi, suhbat davomida asosiy g'oyani tushuntirish va fikrini himoya qilishga harakat qiladi. B2 darajasida esa o'quvchi muloqotda nisbatan erkinlikka erishib, turli mavzularda spontan nutq hosil qila oladi hamda munozaralarda faol ishtirok etadi. C1–C2 darajalarida og'zaki nutq kompetensiyasi yuqori darajada rivojlanib, o'quvchi murakkab mavzularda aniq, ravon va stilistik jihatdan mos nutq ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'ladi.

CEFR atamasiga nazariy jihatdan yondashilganda og'zaki nutq kompetensiyasi tushunchasi til o'rganuvchining real kommunikativ vazifalarni bajarish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. CEFR (2001, 2018) hujjatlarida og'zaki nutq deskriptorlari "nima qila oladi" (can-do statements) tamoyiliga asoslanib ishlab chiqilgan bo'lib, bunda til birliklaridan foydalanishdan ko'ra, ularning kommunikativ vaziyatda qo'llanilishi ustuvor hisoblanadi.

D. Haymes tomonidan ilgari surilgan **kommunikativ** konsepsiyasiga ko'ra, nutq faqat grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi emas, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan **mos**

bo'lishi lozim¹. Ushbu yondashuv CEFRning pragmatik va sotsiolingvistik kompetensiyalarni alohida komponent sifatida ajratishiga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. M. Canale va M. Svain tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ kompetensiya modeli esa og'zaki nutqni shakllantirishda **grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiyalar** integratsiyasini taqozo etadi. Ushbu modelga ko'ra, og'zaki nutqni rivojlantirish jarayoni faqat til qoidalarini o'rgatish bilan cheklanmay, balki muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal etish strategiyalarini ham qamrab olishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida chet tilini o'qitish jarayoni CEFR talablari asosida bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Umumta'lim maktablarida A1–B1 darajalarda kundalik va ijtimoiy muloqotga yo'naltirilgan og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor hisoblanadi. Oliy ta'lim bosqichida esa B2–C1 darajalarda akademik va kasbiy og'zaki nutqni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda milliy-madaniy kontekstga mos kommunikativ vaziyatlardan foydalanish og'zaki nutq kompetensiyasining samarali shakllanishiga xizmat qiladi.

Chet tilini o'rgatishda og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish kompleks, bosqichma-bosqich olib boriladigan pedagogik jarayon bo'lib, zamonaviy yondashuvlar va vositalardan foydalanishni talab qiladi. Ta'lim jarayoniga kommunikativ metodlarni, interaktiv texnologiyalarni, audio-vizual vositalarni tatbiq etish orqali o'quvchilarning og'zaki nutqda erkin muloqotga kirisha olish ko'nikmasi shakllanadi. Shunday ekan, chet tilini o'rgatishdagi metodik yondashuvlar yangilanib borishi zarur.

Zamonaviy ta'limda chet tilini o'rganish nafaqat grammatika va so'z boyligini egallashni, balki real hayotda samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishni ham talab qiladi. Shunday qilib, til o'rgatish jarayonining markazida til orqali muloqot qilish kompetensiyasi, xususan, og'zaki nutq kompetensiyasi turadi². Bu kompetensiya o'quvchining chet tilida mazmunli, izchil va aniq muloqotga kirisha olish qobiliyatini bildiradi. Uni rivojlantirish uchun esa zamonaviy metodlar, texnologiyalar va kommunikativ faoliyatlar zarur.

Og'zaki nutq kompetensiyasining mohiyati bu til o'rganuvchining turli kommunikativ vaziyatlarda mazmunli, to'g'ri va erkin muloqotga kirisha olish qobiliyatidir. Bu kompetensiya fonetik, leksik, grammatik va pragmatik ko'nikmalar bilan chambarchas bog'liq va u CEFR standarti bo'yicha alohida rivojlantirilishi lozim bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri sifatida belgilangan.

1 <https://www.homes.uni-bielefeld.de/sgramley/Hymes-1.pdf>

2 Brown H.2001. Teaching by Principles. An Interactive Approach To Language Pedagogy. New Y

Umumiy oʻrta taʼlimning Milliy oʻquv dasturining oʻquv-meʼyoriy hujjatlari oʻquv reja va fanlarning oʻquv dasturlari, oʻqitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos boʻlib xizmat qiladi¹. Shuningdek, ushbu dastur darsliklar, oʻqituvchilar uchun qoʻllanma hisoblangan oʻqituvchi kitoblari, oʻquvchi ish daftari, oʻquv-metodik materiallar va taʼlim resurslarini ishlab chiqish, takomillashtirish hamda rivojlantirish uchun asos boʻladi. U pedagogik amaliyotni va baholash yondashuvlarini qoʻllab-quvvatlaydi va ushbu elementlarning barchasini birlashtirishga imkon beradi².

Aytish mumkinki, Oʻzbekiston umumiy oʻrta taʼlim maktablarining ingliz tili darsliklari mazmuni til kompetensiyalari, shuningdek, ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirishga ham yoʻnaltirilgan boʻlib, u leksik, grammatik, fonetik va kommunikativ komponentlarning oʻzaro integratsiyasiga asoslanadi. Ushbu mazmun oʻquvchilarning yosh xususiyatlari va kommunikativ ehtiyojlarini hisobga olgan holda tanlangan hamda ularning chet tilida elementar darajada ogʻzaki muloqotni amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada, oʻquvchilarda kundalik hayotga oid oddiy mavzular doirasida oʻz fikrini ogʻzaki ifodalash, savollarga javob berish va qisqa suhbatlarda ishtirok etish kompetensiyasi shakllanadi.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablari 5-sinf oʻquvchilarida ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirish vositalariga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirish samaradorligi, avvalo, taʼlim jarayonida qoʻllaniladigan vositalarning toʻgʻri tanlanishi va maqsadga muvofiq qoʻllanishiga bogʻliq. Metodik nuqtai nazardan, ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirish vositalari deganda oʻquvchilarning ogʻzaki nutq faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi oʻquv materiallari, didaktik resurslar, vizual va audio vositalar hamda kommunikativ topshiriqlar majmui tushuniladi. CEFRga binoan, til oʻrgatishda autentik materiallar, vizual vositalar va kommunikativ topshiriqlardan foydalanish oʻquvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirishda didaktik oʻyinlar va interfaol topshiriqlar muhim vosita hisoblanadi. Rolli oʻyinlar, juftlikda ishlash, guruhli suhbatlar va savol-javob mashqlari oʻquvchilarning nutqiy faolligini oshiradi hamda ularni real kommunikativ vaziyatlarga tayyorlaydi. Kommunikativ yondashuv

1 Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi. (2021). *Umumiy oʻrta taʼlimning milliy oʻquv dasturi loyihasi (Ingliz tili)*. Toshkent.

2 O. X. Axmadqulova 2022. Taʼlim fidoiylari. Milliy oʻquv dasturi va xalqaro baholash dasturlari: yangi darsliklarni ishlab chiqishda ilgʻor xorijiy tajribaning ahamiyati

nazariyasiga ko'ra, til o'rganish jarayonida o'quvchilar faol nutqiy ishtirok etish orqali kommunikativ kompetensiyani samarali egallaydilar¹.

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirishning zamonaviy vositalaridan biri hisoblanadi. Multimedia taqdimotlari, videomateriallar va interaktiv mashqlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi hamda nutqiy faoliyatni samarali tashkil etishga yordam beradi. Videolar asosida savol-javob qilish, voqeani qayta hikoya qilish va muhokama qilish kabi topshiriqlar o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu vositalardan kompleks foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularning kommunikativ ehtiyojlarini qondiradi hamda chet tilida og'zaki muloqot qilish kompetensiyasini samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

5-sinf o'quvchilarida og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish metodlariga to'raladigan bo'lsak, og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarning ilmiy asoslanganligi va o'quvchilarning yosh hamda psixologik xususiyatlariga mosligiga bog'liq. Chet tilini o'qitishda og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish uchun kommunikativ, interfaol, imitativ va reproduktiv metodlar keng qo'llaniladi. CEFR mezonlariga ko'ra til o'rgatish jarayoni o'quvchilarning real kommunikativ faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim, chunki tilni o'zlashtirishning asosiy maqsadi muloqotni amalga oshirish qobiliyatini shakllantirishdan iborat (CEFR, 2001).

Shunday qilib, o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish kommunikativ, imitativ, reproduktiv, interfaol va ko'rgazmali metodlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu metodlardan kompleks foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularning kommunikativ ehtiyojlarini qondiradi hamda chet tilida og'zaki muloqot qilish kompetensiyasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, og'zaki nutq kompetensiyasini shakllantirish uchun mashqlar tizimi o'quvchilarning kommunikativ ehtiyojlariga mos bo'lishi hamda ularni real kommunikativ faoliyatga tayyorlashga xizmat qilishi lozim. Bu mashqlar tizimi tayyorlov, nutqiy va kommunikativ mashqlar majmuasidan iborat bo'lib, ular o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu mashqlar tizimi o'quvchilarning yosh xususiyatlari va til o'rganish darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladi hamda ularning chet tilida og'zaki muloqot qilish kompetensiyasini samarali shakllantirish imkonini yaratadi. Natijada, o'quvchilarda oddiy kommunikativ vaziyatlarda chet tilida muloqot qilish, o'z fikrini ifodalash va suhbatda faol ishtirok etish ko'nikmalari rivojlanadi.

¹ Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*

Xulosa qilib aytganda, CEFR yondashuvi ogʻzaki nutq kompetensiyasini shakllantirishda muhim metodologik asos boʻlib xizmat qiladi. CEFR doirasida ogʻzaki nutq kompetensiyasi aniq deskriptorlar asosida bosqichma-bosqich shakllantiriladi, bu esa oʻquvchilarning nutqiy rivojlanish darajasini aniqlash va baholash imkonini beradi. Ogʻzaki nutq kompetensiyasining mazmunini tashkil etuvchi leksik, grammatik, fonetik va kommunikativ komponentlar tegishli didaktik vositalar orqali amalga oshirilgandagina samarali natija beradi. Jumladan, darslik materiallari, vizual vositalar, audio materiallar, interfaol topshiriqlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kompleks foydalanish oʻquvchilarning nutqiy faolligini oshirishga va kommunikativ koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanigan adabiyotlar

1. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion volume. CEFR 2001. www.coe.int/lang-cefr
2. Brown H. 2001. Teaching by Principles. An Interactive Approach To Language Pedagogy. New Y
3. Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi. 2021. Umumiy oʻrta taʼlimning milliy oʻquv dasturi loyihasi (Ingliz tili). Toshkent.
4. Axmadqulova O. X. 2022. Taʼlim fidoiylari. Milliy oʻquv dasturi va xalqaro baholash dasturlari: yangi darsliklarni ishlab chiqishda ilgʻor xorijiy tajribaning ahamiyati